

INTEGRALLASHGAN TA'LIM MUHITIDAN FOYDALANISH ASOSIDA O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Lutfillayev M.X.¹, Lutfillayev U.M.², Chorshanbiyev Ch.I.³

¹Samarqand davlat universiteti professori, pedagogika fanlari doktori,

²Samarqand davlat universiteti doktoranti, ³Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada, bugungi kunda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi elektron qo'llanmalar, virtual stendlar, masofaviy ta'lim, virtual kutubxona va virtual o'qitish kabi o'zaro bog'liq tarkibiy qismlardan iborat kompleks pedagogik tizimning paydo bo'lishiga bog'liq yechimlar yoritilgan. Bu tizimda, o'z navbatida, ta'lim maqsadlari, shakllari, usullari, vositalari, ta'lim oluvchi, o'qituvchi kabi boshqa komponentlar bilan mustahkam aloqaga kirishib, tizim oldiga qo'yilgan umumiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal eta oladigan pedagogik ta'limning tarkibiy qismlari ko'rsatilgan.

Abstract. In this article, illuminated today's rapid development of information technology solutions depend on the emergence of a complex pedagogical system consisting of interrelated components such as electronic manuals, virtual stands, distance learning, virtual library and virtual teaching. In this system, in turn, the components of pedagogical education that can successfully solve the general tasks set before the system, entering into a strong relationship with other components such as educational goals, forms, methods, tools, learner, teacher, etc.

Аннотация. В данной статье освещено, что современное развитие информационных технологий зависит от появления сложной педагогической системы, состоящей из взаимосвязанных компонентов, таких как электронные пособия, виртуальные стенды, дистанционное обучение, виртуальная библиотека и виртуальное обучение. В этой системе, в свою очередь, выделяются те компоненты педагогического образования, которые могут успешно решать общие задачи, поставленные перед системой, вступая в прочную взаимосвязь с другими компонентами, такими как образовательные цели, формы, методы, средства, обучающийся, педагог и т. д.

Kalit so'zlar. Pedagogik tizim, elektron qo'llanma, virtual stend, axborot texnologiyalari, virtual kutubxona, virtual o'qitish, masofaviy ta'lim.

Keywords. Pedagogical system, electronic manual, virtual stand, information technologies, virtual library, virtual teaching, distance education.

Ключевые слова. Педагогическая система, электронное пособие, виртуальный стэнд, информационные технологии, виртуальная библиотека, виртуальное обучение, дистанционное образование.

Integrallashgan ta'lim ma'lumotlar muhitidan foydalanish, o'quv-uslubiy tomondan qo'llab-quvvatlanadigan o'quv jarayoni va masofadan o'qitish usullari, talabaga to'liq javob beradigan o'qitish tizimini shakllantirishga imkoniyat yaratadi. Bu esa o'z navbatida o'quv jarayoni samaradorligini oshirishga, talabalarda mustaqil shug'ullanish uchun ko'nikma paydo bo'lishiga, o'qish shakliga bog'liq holda ma'lumotlar muhitini yengil tashkil qilish imkoniyatini yaratadi.

Shuni ta'kidlash lozimki bugungi kunda axborot texnologiyalarini jadal suratlar bilan rivojlanishi elektron qo'llanmalar, virtual stendlar, masofadan o'qitish, virtual

kutubxona va virtual o'qitish kabi bir-biri bilan bog'liq komponentlardan tashkil topgan yaxlit pedagogik tizimni vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Bu tizim, o'z navbatida, o'zidan kattaroq pedagogik ta'lim tizimining komponenti bo'lib, uning ta'lim maqsadi, shakllari, metodlari, vositalari, ta'lim oluvchi, ta'lim beruvchi kabi boshqa komponentlari bilan mustahkam o'zaro aloqaga kirisha oladi va tizim oldiga jamiyatimiz tomonidan qo'yilgan umumiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilishga o'zining hissasini qo'shadi.

Mazkur pedagogik tizim xuddi boshqa dinamik ravishda rivojlanib borayotgan ochiq tizimlar kabi uni takomillashtirishga qaratilgan barcha innovatsiyalarni o'ziga qabul qilish xususiyatiga ega. Axborot texnologiyalari vositalarini o'qish-o'qitishga joriy etish jarayoni integrativ xarakterga ega. Integratsion jarayonning muvaffaqiyatli o'tishi uchun unga kerak bo'lgan sharoitni aniqlash katta ma'noga ega. Bu yerda, muhim jihat shundan iboratki, mazkur integratsion tizim doirasidagi elementlarning bir-biriga mos kelishi va ularning tizimli rivojlanish jarayonida nazariy jihatdan moslashganligi asosiy o'rin tutadi.

Integratsion tizim elementlarining qo'shimcha mosligi sifatida aytish mumkinki, har xil elementlarning o'zaro bir-birini to'ldirish evaziga yagona yaxlit tizim sifatida tarkib topishi nazarda tutiladi. Ularning funktsional mosligi bo'lsa, integratsion tizimning shakllanish jarayonidagi shunday mosligini bildiradiki, bu yerda har bir navbatdagi bosqich keyingi bosqichga ma'lum bir darajada bog'liq bo'ladi. Shu bois axborot texnologiyalari integratsiyasi asosida yaratilgan pedagogik tizimning tarkibini, komponentlarini, ularning o'zaro aloqalarini va hakazolarni qarashga o'tamiz.

Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek axborot texnologiyalari integratsiyasi asosida tashkil bo'lgan pedagogik tizimning o'zagini elektron qo'llanmalar va virtual stendlar tashkil etadi. Shu bois elektron qo'llanmalar va virtual stendlarni o'quv jarayoniga qo'llashning o'ziga xos jihatlariga to'xtalib o'tamiz. EQ haqida gapirilganda, ularning psixologik, estetik, gigenik, va tibbiy-psixologik tomonlarini ham e'tiborga olish lozim bo'ladi. Buning sababi inson organizmi elektron ko'rinishdagi ma'lumotlarni qabul qilishda o'ziga xos xususiyatlarni talab qiladi. Ma'lumotlarni qabul qilishga uning faqat mazmuni emas, balki o'lchami, harflarning ko'rinishi, rangi va tasvirning harakati kabi faktorlar ham muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun elektron qo'llanma (EQ) ning matni muayyan xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Talabalarning ma'lumotlarni qabul qilishda EQ dagi o'ziga xos xususiyatlar, ya'ni o'chib-yonish, rangni ajratib ko'rsatish, tagiga chizib qo'yish, ovoz kabi vositalar ta'sir etishi tabiiydir.

EQ larni o'quv jarayoniga qo'llash o'qituvchilar, talabalarga bir qator afzaliklar yaratadi. EQ va virtual stend (VS) lar yordamida dars o'tish birinchidan, o'qituvchilar uchun o'quv-materiallarini, mavzular bo'yicha savol-javoblarni tayyorlash, nazariy materiallarga doir amaliy mashg'ulotlarini tanlash, laboratoriya mashg'ulotlariga tegishli ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish, ikkinchidan dars jarayonida mavzuga tegishli ob'ektlar uchun yaratilgan kompyuter imitatsion modelidan foydalanish imkoniyatini yaratadi. EQ lar va VS lar yordamida dars o'tishning yana bir afzallik tomonlaridan biri talabalarning darsga bo'lgan qiziqishini, faolligini oshishi, aqliy rivojlanish va ongli ravishda munosabatda

bo'lishini ta'kidlash lozim. EQ va VS lar yordamida dars tashkil etilishi o'qitishning yangi shakl va metodlarini ishlab chiqishni takozo etadi. Bu yerda o'quv materialining mazmuni jihatdan va mantiqiy mulohazaning yangi usul va vositalarini shakllantirish murakkab bo'lishi mumkin. Talabalarni sezgi organlari orqali bilishga o'rgatish va o'quv jarayonida ko'rgazmali qurollardan iloji boricha ko'proq foydalanish EQ va VS lar asosida dars o'tishning muhim talablaridan biridir. Talabaning o'quv mashg'ulotlariga ongli munosabatda bo'lishi, o'quv materiali mazmunini ongli ravishda tushunishi, undagi bilish faolligi va qiziqish darajasining o'sishi o'qituvchining yaratayotgan ko'rsatmali quroli-kompyuterdagi imitatsion modeli va uni o'qituvchi tomonidan naqadar tushuntirish metodlariga bog'liq. Ta'lim metodlari oldiga qo'yiladigan talablardan yana biri bilimlarni asosi va puxta bo'lishidir. EQ va VS lar yordamida o'quv jarayoni tashkil etishda talabalarni o'zlashtirish usullari rejalashtirilgan ya'ni mo'ljallangan natijani berishi kerak.

Ta'lim usullaridan talablarni bilish faoliyati shakllarni shaxsga yo'naltirish va guruhlash talab qilinishi sababli EQ lar va VS lar bu ishlarni amalga oshirishda juda qo'l keladi. Bu degan so'z EQ va VS lardan talabalar mustaqil shug'ullanishliklari natijasida olingan bilimlar asosida darsga faol ishtirok etishliklari va baxs munozoraga tayyor holda kelishlariga zamin yaratiladi. EQ va VS lar yordamida dars o'tishning yana eng muhim jihatlaridan biri nazariya bilan amaliyotini birga qo'shib olib borish orqali ta'lim metodlarida ko'zda tutilgan maqsadlarni amalga oshirishdir.

Ma'lumki, talabalarga ta'lim berishning muayyan yo'llarini taklif qilganda masalaga bir yoqlama qarab yo faqat nazariyaga yoki faqat amaliyotga asoslanish yaramaydi. O'qitish metodlarini nazariy asoslaganda amaliy maqsadlarni ko'zlash kerak. Amaliy tavsiyalar, maslahatlar, fikrlar, ilmiy, nazariy jihatdan asoslangan bo'lishi kerak. EQ va VS lar asosida ta'lim berishda yuqorida ta'kidlangan fikrlarni amalga oshirish imkoniyatlari mavjud.

Xulosa qilib aytish mumkinki, axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashning o'ziga xos jihatlaridan biri uning asosida o'quv materiallarini kompyuterda imitatsion modelini yaratish va bunda pedagogik va psixologik tomonlarini e'tiborga olib tatbiq etish lozim ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Teshabaev T., Gulyamov S.S. Xaitmatov Yu.T., Ayupov R.X. Osnoviy sifrovoy ekonomiki i programmirovaniya: Annotirovanniyy slovar. Tashkent. 2021 OOO « Period Najimat Torgovlya », 15,5 b.t.

2. Gulyamov S.S., Shermuxamedov A.T., Xayitmatov U.T. Statisticheskii analiz sifrovoy ekonomiki v Uzbekistane: «Aktualniye voprosiy ekonomicheskoy effektivnosti sifroviyx i innovatsionniyx texnologicheskix i transportniyx sistem v Uzbekistane». Sbornik statey respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. Tashkent, 2021, ul. 6-11.

3. Gulamov S.S., Shermuxamedov A.T., Xaitmatov U.T. Metodologicheskie aspektiy statisticheskogo analiza sifrovoy ekonomiki v Uzbekistane. // Mejdunarodniyy nauchniyy jurnal «Teoreticheskaya i prikladnaya nauka». 2021, Viypusk 03, Tom – 70-76 s. SKOPUS 2.0

4. https://pikabu.ru/story/kak_iskusstvennyy_intelekt_mozhet_izmenit_mir_805683
5. <https://gb.ru/blog/sfery-primeneniya-iskusstvennogo-intellekta/>
6. <https://www.google.com/search?>
7. https://doi.org/10.55439/EIT/vol10_iss3/a32
8. Dyachenko S.A. Ispolzovanie integrirovannoy simvolnoy sistemiy Mathematica pri izuchenii kursa viysshey matematiki v vuze. <http://www.exponenta.ru/educat/news/avtoref/1/asp>
9. Egorova Yu.N. Multimedia kak sredstvo obucheniya v obsheobrazovatel'noy shkole: Dissertatsii na soiskanie ucheniy stepeni kand. ped. nauk. –Cheboksariy: 2000. –137 s.
10. Efimenko V.N., Konovalov S.N. “Ispolzovanie texnologiy distantsionnogo obrazovaniya v uchebnom protsesse severo-kavkazskogo filiala moskovskogo texnicheskogo universiteta svyazi i informatiki”, Severo-Kavkazskiy filial Moskovskogo texnicheskogo universiteta svyazi i informatiki, g.Rostov-na-Donu. <http://ito.edu.ru/2003/III/2/III-2-1894.html>
11. Zaynutdinova L.X. Sozdanie i primeneniye elektronnykh uchebnikov na primere obshchexnicheskix distsiplin. –Astraxan: 1999. – 357 s.
12. Zaytseva J.N., Soldatkin V.I. Genezis virtual'noy obrazovatel'noy srediy na osnove intensivatsii informatsionnykh protsessov sovremennogo obshchestva // J. Informatsionniye texnologii. -2000. -№3. -С. 44-48.
13. Zmitrovich A.I. Intellektual'niye informatsionniye sistemiy. –Mn.: NTOOO "TetraSistems", 1997. –368 s.
14. Iskusstvenniy intellekt: V 3-x kn. Kn.1. Sistemiy obshcheniya i ekspertniye sistemiy: Spravochnik / Pod red. E.V.Popova. –M.: Radio i svyaz, 1990. –464